

УДК341.3-053.2:342.7:343.54:343.62:17.022.1

Мельник Оксана Вікторівна –

*кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального процесу
Національної академії внутрішніх справ*

Oksana V. Melnyk –

*Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor of Criminal Procedure,
National Academy of Internal Affairs
(1 Solomianska Square, Kyiv, 03035, Kyiv)*

Семотюк Софія Дмитрівна –

*здобувач ступеня доктора філософії
Національної академії внутрішніх справ*

Sofia D. Semotyuk –

*Seeker for PhD Degree,
National Academy of Internal Affairs
(1 Solomianska Square, Kyiv, 03035, Kyiv)*

Аксиологічне значення міжнародного гуманітарного права та кримінального права у забезпеченні прав дітей

У статті розглянуто положення щодо значення міжнародного гуманітарного права та кримінального права в частині захисту прав неповнолітніх, сформувано висновок щодо дитиноцентрованого підходу, що полягає у першочерговості захисту прав дитини під час збройних конфліктів.

Ключові слова: *гуманітарне право, міжнародне кримінальне право, дитина, потерпілий, дитиноцентрований підхід, насильство, захист.*

O.V. Melnyk, S.D. Semotyuk The Axiological Significance of International Humanitarian Law and International Criminal Law in Ensuring Children's Rights

The article examines provisions on the importance of international humanitarian law and criminal law in terms of protecting the rights of minors, and draws a conclusion on the child-centered approach, which is the priority of protecting children's rights during armed conflicts.

Information from open sources on the violation of children's rights during the war, which is about half, was analyzed. Most of the injured children are minors under the age of 5.

Two components of International Humanitarian Law are distinguished, which make up Hague law and Geneva law.

A list of international legal acts, which are the basis for the protection of children's rights during war, has been created. For example, the main document of a general nature is the UN Convention on the Rights of the Child.

It has been proven that Ukraine is changing the response vector to the problems of child protection. In this regard, the Strategy of the Council of Europe on the rights of the child for 2022-2027: "Child's rights in practice: from stable implementation to joint innovation" and the Strategy for ensuring the right of every child in Ukraine to grow up in a family environment for 2024- 2028 years.

Within the framework of national legislation, the Law of Ukraine "On the Protection of Childhood", which establishes the use of terminology and standards of protection, has also been analyzed.

Attention is focused on the special report of the Commissioner of the Verkhovna Rada of Ukraine on human rights entitled "Nerrozkvitli", which provides statistics of crimes against children.

Attention is paid to identifying signs of sexual violence against children, their interview and child-friendly procedures.

An idea was formed about the new institute of the Educational Security Service in accordance with the requirements of the Declaration on School Security, which was adopted by Ukraine in 2019. The main powers of school inspectors are highlighted, which is based on the understanding that they are not guards, but perform mediating functions between the school, parents and children; create a safe environment.

Keywords: humanitarian law, international criminal law, child, victim, child-centered approach, violence, protection.

Постановка проблеми. Важливим вектором формування політики держави всіх часів було збереження та розвиток людини. Недаремно ст. 3 Конституції України містить положення, що стверджують постулат про розуміння людини, її життя і здоров'я, честі і гідності, недоторканності і безпеки в Україні найвищою соціальною цінністю [1]. Низка міжнародних документів, ратифікованих Україною, зобов'язують нашу державу до здійснення захисту прав будь-якої людини, незважаючи на расу, колір шкіри та інші відмінності. Водночас, незалежно від того, чи мають держави відповідні зобов'язання за міжнародними договорами, обов'язковим для всіх держав є міжнародне гуманітарне право, яке справедливо називають правом ведення війни. У зв'язку з цим, положення цього права набувають особливої актуальності для України в умовах військового протистояння, з чим ми спробували розібратися в представленій науковій розробці.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями, що регулюють окремі аспекти міжнародного гуманітарного та кримінального суду в різні часи займалися вчені та практики. Ще до початку війни в Україні Попович В.П. захистила дисертацію «Імплементация норм міжнародного гуманітарного права у кримінальне законодавство України» (2020 р.) [2; 3] та Капустін А.В. представив наукову працю «Організаційно-правові засади імплементации міжнародного гуманітарного права в Україні» (2021 р.) [4], що стало цінною доробкою для формування нашої статті. Для практичної складової було проаналізовано посібник щодо філософсько-правової доктрини регулювання збройних конфліктів, складений авторським колективом практичних співробітників [5]. Незважаючи на низку праць різних вчених питання аксіологічного значення міжнародного гуманітарного права та кримінального суду в частині захисту прав дітей не було приділено достатньої уваги.

Невирішені раніше проблеми. В умовах посиленої уваги всього світу до українського сучасного стану, його розвитку та реалізації прав людини загалом першочерговим є збереження прав дитини, його фізичного та ментального здоров'я як гарантії забезпечення продовження життя. Для реалізації поставлених завдань дана стаття є вступною в частині формування уяви про міжнародне гуманітарне право та кримінальний суд.

Мета. Полягає у з'ясуванні сутності та значення міжнародного гуманітарного права та Міжнародного кримінального права щодо захисту прав дітей.

Виклад основного матеріалу. Як зазначено в відкритий джерелах з посиланням на інформацію, подану ЮНІСЕФ, «технічний прогрес та поява нових видів зброї та методів ведення бойових дій у минулому столітті докорінно змінили хід сучасних збройних конфліктів. Це призвело не лише до різкого зростання кількості жертв, але й розмило межі між воєнною і цивільною сферами. Частка жертв серед цивільного населення збільшилася від п'яти відсотків на початку ХХ століття до 90 відсотків наприкінці. *Близько половини жертв - діти...* у світі понад мільярд дівчаток і хлопчиків живуть у країнах чи на територіях, що зазнають впливу збройних конфліктів; близько 300 мільйонам цих дітей *ще не виповнилося п'яти років*» [6].

Міжнародне гуманітарне право має дві складові: право Гааги, що регулює процес ведення бойових дій та право Женеві, що стоїть на захисті цивільних осіб і тих, хто не бере участі в конфліктах. Ці дві складові знаходять своє відображення у міжнародних договорах, але водночас доповнюються положеннями звичаєвого міжнародного гуманітарного права. Наша держава є державою-учасником договорів, що закріплюють право Гааги та право Женеві.

Взаємодію між міжнародним кримінальним правом та міжнародним гуманітарним можна зобразити як площини, що

перетинаються. Зона співпадіння – це серйозні порушення норм міжнародного гуманітарного права, які криміналізовані міжнародним кримінальним правом як воєнні злочини.

Міжнародно-правовими актами, що виступають основою захисту прав дітей під час війни та ситуаціях збройного протистояння: Конвенція ООН про права дитини (1989), Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо участі дітей у збройних конфліктах (2000), Женевські конвенції про захист жертв війни (1949), Додаткові протоколи до Женевських конвенцій (1977), Конвенція міжнародної організації праці №182 про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці (1999), Римський статут Міжнародного кримінального суду (2002) та Резолюції Ради Безпеки ООН (1999-2009).

Національне законодавство змінює вектор реагування на проблеми захисту прав дітей.

Впроваджуються високі стандарти в межах прийнятої Україною Стратегії Ради Європи з прав дитини на 2022–2027 рр.: «Права дитини на практиці: відстабільної реалізації до спільного новаторства». Ця стратегія є четвертою серед низки стратегій, що мають спрямування на захист прав дитини по всій Європі, в рамках програми «Будуємо Європу для дітей та разом з дітьми», що діє з 2006 року [7; 8].

В цій стратегії приділено увагу шістьом пріоритетним напрямкам Ради Європи для гарантування прав дитини: 1. свобода від насильства для всіх дітей; 2. рівні можливості та соціальне включення для всіх дітей; 3. доступність технологій для всіх дітей і їх безпечне використання; 4. дружнє до дитини правосуддя для всіх дітей; 5. надання права висловлюватися кожній дитині; 6. права дітей у кризових і надзвичайних ситуаціях.

Водночас прийнята Стратегія забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні на 2024-2028 роки та затверджений операційний план заходів на 2024-2026 роки з її реалізації.

Ця Стратегія ґрунтується на принципах, що прийняті європейськими країнами як найкращі для дитини та сформована на фундаментальних цінностях та практиках, спрямованих на забезпечення прав кожної дитини, серед яких, а саме пріоритетність виховання в сім'ї як найкращому середовищі для

повного та гармонійного розвитку дитини та *забезпечення найкращих інтересів дитини в усіх сферах* та під час прийняття рішень щодо дитини [9].

Зокрема, законом України «Про охорону дитинства» із змінами від 01.01.2025 введено новий термін «дитина, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів». Це «дитина, яка внаслідок воєнних дій чи збройного конфлікту отримала поранення, контузію, каліцтво, зазнала фізичного, сексуального, психологічного насильства, була викрадена або незаконно вивезена за межі України, залучалася до участі у військових формуваннях або незаконно утримувалася, у тому числі в полоні» [10; 7].

Відповідно до положень даного закону, а саме ч. 2 ст. 30¹ Захист дітей, які перебувають у зоні воєнних дій і збройних конфліктів, та дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів: *«усі дії держави стосовно захисту дітей, які перебувають у зоні воєнних дій і збройних конфліктів, дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, здійснюються відповідно до норм міжнародного гуманітарного права»* [6].

Міжнародне гуманітарне право зобов'язує сторони конфлікту розрізняти військові та цивільні цілі. а цивільне населення, до якого належать неповнолітні, має бути захищене від наслідків ведення бойових дій.

Діти, які зростають в умовах військового протистояння, не складають виключення та захищені нормами міжнародного гуманітарного права як частина цивільного населення. Водночас вони мають особливий захист.

Міжнародне гуманітарне право звертає увагу щодо вибору засобів та методів ведення воєнних дій для уникнення випадкової загибелі або поранення цивільного населення, зокрема дітей [11].

Спеціальна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з назвою «Нерозквітлі» вражає кількістю порушень міжнародного гуманітарного права та звичаєвого права.

Водночас Дмитро Лубінець зазначає, що під час відвідин Уповноваженим катівень, знайдених на звільнених територіях Херсонщини, було отримано свідчення про те, що в катівнях перебували й діти. Офіс

Омбудсмена отримав свідчення 14-річного хлопця, який провів у такій катівні в будівлі Херсонського апеляційного суду 10 днів [12].

По сексуальним злочинам ситуація критична. До прикладу, Міжнародний кримінальний трибунал щодо колишньої Югославії адаптував підхід, згідно з яким згвалтування дитини визнано також катуванням та категорично заборонено [13].

Міністерство внутрішніх справ України спільним актом затверджують порядок виявлення ознак сексуального насильства стосовно дітей, проведення опитування дитини, яка постраждала від сексуального насильства або стала його свідком (очевидцем), із застосуванням *дружньої до дитини методики* [6].

Ми раніше зазначали, що воєнний стан, що обумовлений постійною загрозою життю та здоров'ю громадян (особливо-дітей), загальною тривожністю та занепокоєнням, - формує нові виклики для вчених, психологів та практиків. Вони пов'язані з необхідністю швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінальних проваджень за участю неповнолітніх потерпілих, оскільки, як відомо, дітям належить майбутнє [14, с. 889].

Водночас «процес входження до нового етапу взаємовідносин завжди викликає помилки та непорозуміння, але поступово випрацьовується «практичний» шлях, гідний для інтегрування в єдину систему цінностей та координат захисту дітей» [15, с. 57].

Відповідно до ч. 5 ст. 30². «Організація функціонування, кадрове, методичне і матеріально-технічне забезпечення спеціального приміщення, передбаченого для опитування (допиту) дитини, яка постраждала від сексуального насильства або стала його свідком (очевидцем), із застосуванням *дружньої до дитини методики*, здійснюється спеціалізованими службами підтримки постраждалих осіб, що утворюються місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до законодавства» [10].

Разом з тим, Україна намагається поліпшити умови життя дітей та маючи таку мету у 2019 році приєдналася до Декларації про безпеку шкіл [16].

Для запровадження безпечного середовища впроваджено інститут так званих офіцерів СОБ (Служби освітньої безпеки).

До їх повноважень входить запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, взаємодія з учасниками освітнього процесу, комунікація з екстремними службами, особисте реагування на правопорушення та, у разі необхідності, виклик поліції тощо.

Також офіцер СОБ взаємодіє з усіма учасниками освітнього процесу і зможе виступати з ініціативою що до посилення безпеки в закладі освіти. При цьому один із найважливіших моментів у його роботі – це спілкування з дітьми та проведення заходів із запобігання правопорушенням. Хоча офіцер безпеки підпорядковується відповідному територіальному управлінню поліції, він на пряму взаємодіє та співпрацює з керівником закладу освіти.

Водночас впровадження даного інституту захисту в школах супроводжується постановою Кабінету міністрів України «Про реалізацію експериментального проекту щодо посилення безпеки освітнього середовища в закладах загальної середньої освіти в умовах правового режиму воєнного стану» від 1 листопада 2024 р. № 1245 [17].

Даною постановою впроваджено Порядок експериментального проекту. В умовах посиленої уваги до сторонніх осіб, які можуть вплинути негативним чином для школярів, «доступ осіб, які не є учасниками освітнього процесу, на територію та у приміщення закладу освіти здійснюється виключно з дозволу керівника закладу освіти. За можливості керівником закладу освіти здійснюються заходи щодо визначення для батьків здобувачів освіти зони очікування дітей у приміщенні закладу освіти... Міністерство освіти та науки здійснює моніторинг стану безпеки освітнього середовища в закладах освіти» [17].

Висновки. Ефективне впровадження стандартів, передбачених міжнародними актами, лишається значною проблемою в багатьох частинах світу, і, зокрема, в Україні. Закон України «Про охорону дитинства» [10] та інші згадані документи хоча й виступає основним в частині захисту прав дітей, проте не рятує дітей від кримінальних правопорушень щодо них. Створення дієвих інституцій на всіх рівнях та

контролю якості посилять гарантії захисту прав дітей. Остання новела Уряду – інститут Служби освітньої безпеки є ініціативою головного розуміння, що такий офіцер, передусім, є посередником між навчальним закладом, батьками, дітьми та вчителями, він не є охоронцем в прямому сенсі цього слова. Для потреб кримінального провадження роль такого інспектора з безпеки є очевидною під час збору орієнтуючої інформації про кримінальне

правопорушення, а також матеріалу, що характеризує дитину. З іншої сторони, варто посилити відповідальність за кримінальні правопорушення, що вчиняються щодо дітей.

Дана стаття є вступною для формування подальших роздумів в частині зміни національного законодавства відповідно до позицій Міжнародного гуманітарного права та Міжнародного кримінального права.

Список використаних джерел:

1. Конституція України: Закон України від 28 черв. 1996 р. № 254к/96. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>.
2. Попович В. П. Імплементация норм міжнародного гуманітарного права у кримінальне законодавство України: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Львів: ЛьвДУВС, 2020. 322 с.
3. Міжнародне гуманітарне право: посібник для юриста / за ред. Т. Р. Короткого. Київ-Одеса: Українська гельсінська спілка з прав людини; Фенікс, 2016. 2017. 145 с.
4. Капустін А. В. Організаційно-правові засади імплементації міжнародного гуманітарного права в Україні: дис. ... д-ра філос.: 293. Одеса, 2021. 231 с.
5. Дяченко В. І., Цюрюпа М. В., Шумський П. В. Міжнародне гуманітарне право: філософсько-правова доктрина регулювання збройних конфліктів. Ч. I. Історія становлення. Київ: Сфера, 1999. 128 с.
6. Діти та збройні конфлікти: нормативно-правова база. URL: <https://warchildhood.org/ua/children-and-armed-conflict-legal-framework/>.
7. Нова Стратегія з прав дитини (2022–2027) тепер доступна українською мовою. URL: <https://www.coe.int/uk/web/kyiv/-/the-new-strategy-for-the-rights-of-the-child-2022-2027-is-now-available-in-ukrainian>.
8. Стратегія Ради Європи з прав дитини на 2022–2027 рр.: «Права дитини на практиці: від стабільної реалізації до спільного новаторства»: затв. Радою Європи на 1426-е засіданні, 23 лют. 2022 р. Рада Європи, 2023. 38 с. URL: <https://rm.coe.int/coe-strategy-for-the-rights-uk/1680a774c4>.
9. Про схвалення Стратегії забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні на 2024–2028 роки та затвердження операційного плану заходів на 2024–2026 роки з її реалізації: розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 листоп. 2024 р. № 1201-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1201-2024-%D1%80#Text>.
10. Про охорону дитинства: Закон України від 26 квіт. 2001 р. № 2402-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14#Text>.
11. Зичаєве міжнародне гуманітарне право. Норми / пер. А. Льовін, О. Поединок, Л. Сивко. *Український часопис міжнародного права*. 2006. № 2. С. 7–16. URL: https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/ukr-irrc_857_henckaerts.pdf.
12. Лубінець Д. Грубі порушення прав людини внаслідок збройної агресії проти України: загальний огляд. URL: <https://ombudsman.gov.ua/childrenofwar-2023/hrubi-porushennia-prav-dytny-vnaslidok-zbroinoi-ahresii-proty-ukrainy-zahalnyi-ohliad#ref4>.
13. UN: Crimes of Sexual Violence. *United Nations. International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY)*. URL: <https://www.icty.org/en/features/crimes-sexual-violence>.
14. Мельник О. В., Семотюк С. Д. До питання визначення моральних засад предмету доказування у кримінальних провадженнях за участю неповнолітніх потерпілих. *Наукові перспективи*. 2024. № 1. С. 887–896.
15. Захист прав дитини в умовах воєнного стану: кол. монографія. Львів – Торунь: Liha-Pres, 2024. 228 с.

16. Декларація про безпеку шкіл. URL: https://protectingeducation.org/wp-content/uploads/documents/documents_safe_schools_declaration_ukrainian.pdf.
17. Про реалізацію експериментального проекту щодо посилення безпеки освітнього середовища в закладах загальної середньої освіти в умовах правового режиму воєнного стану: постанова Кабінету Міністрів України від 1 листоп. 2024 р. № 1245. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1245-2024-%D0%BF#Text>.

References:

1. Konstitutsiia Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 28 cherv. 1996 r. № 254k/96. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>.
2. Popovych V. P. Implementatsiia norm mizhnarodnoho humanitarnoho prava u kryminalne zakonodavstvo Ukrainy: dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.08. Lviv: LvDUVS, 2020. 322 s.
3. Mizhnarodne humanitarne pravo: posibnyk dlia yurysta / za red. T. R. Korotkoho. Kyiv-Odesa: Ukrainaska helsinska spilka z prav liudyny; Feniks, 2016. 2017. 145 s.
4. Kapustin A. V. Orhanizatsiino-pravovi zasady implementatsii mizhnarodnoho humanitarnoho prava v Ukraini: dys. ... d-ra filos.: 293. Odesa, 2021. 231 s.
5. Diachenko V. I., Tsiuriupa M. V., Shumskyi P. V. Mizhnarodne humanitarne pravo: filosofsko-pravova doktryna rehuliuвання zbroinykh konfliktiv. Ch. I. Istoriiia stanovlennia. Kyiv: Sfera, 1999. 128 s.
6. Dity ta zbroini konflikty: normatyvno-pravova baza. URL: <https://warchildhood.org/ua/children-and-armed-conflict-legal-framework/>.
7. Nova Ctratehiia z prav dytyny (2022–2027) teper dostupna ukrainskoiu movoiu. URL: <https://www.coe.int/uk/web/kyiv/-/the-new-strategy-for-the-rights-of-the-child-2022-2027-is-now-available-in-ukrainian>.
8. Stratehiia Rady Yevropy z prav dytyny na 2022–2027 rr.: “Prava dytyny na praktytsi: vid stabilnoi realizatsii do spilnogo novatorstva”: zatv. Radoiu Yevropy na 1426-e zasidanni, 23 liut. 2022 r. Rada Yevropy, 2023. 38 s. URL: <https://rm.coe.int/coe-strategy-for-the-rights-uk/1680a774c4>.
9. Pro skhvalennia Stratehii zabezpechennia prava kozhnoi dytyny v Ukraini na zrostannia v simeinomu otocenni na 2024–2028 roky ta zatverdzhennia operatsiinoho planu zakhodiv na 2024–2026 roky z yii realizatsii: rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 26 lystop. 2024 r. № 1201-r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1201-2024-%D1%80#Text>.
10. Pro okhoronu dytynstva: Zakon Ukrainy vid 26 kvit. 2001 r. № 2402-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14#Text>.
11. Zychaieve mizhnarodne humanitarne pravo. Normy / per. A. Lovin, O. Poiedynok, L. Syvko. *Ukrainskyi chasopys mizhnarodnoho prava*. 2006. № 2. S. 7–16. URL: https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/ukr-irrc_857_henckaerts.pdf.
12. Lubinets D. Hrubi porushennia prav liudyny vnaslidok zbroinoi ahresii proty Ukrainy: zahalnyi ohliad. URL: <https://ombudsman.gov.ua/childrenofwar-2023/hrubi-porushennia-prav-dytyny-vnaslidok-zbroinoi-ahresii-proty-ukrainy-zahalnyi-ohliad#ref4>.
13. UN: Crimes of Sexual Violence. United Nations. International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY). URL: <https://www.icty.org/en/features/crimes-sexual-violence>.
14. Melnyk O. V., Semotiuk S. D. Do pytannia vyznachennia moralnykh zasad predmetu dokazuvannia u kryminalnykh provadzhenniakh za uchastiu nepovnlitnykh poterpilykh. *Naukovi perspektyvy*. 2024. № 1. S. 887–896.
15. Zakhyst prav dytyny v umovakh voiennoho stanu: kol. monohrafiia. Lviv – Torun: Liha-Pres, 2024. 228 s.
16. Deklaratsiia pro bezpeku shkil. URL: https://protectingeducation.org/wp-content/uploads/documents/documents_safe_schools_declaration_ukrainian.pdf.
17. Pro realizatsiiu eksperymentalnoho proektu shchodo posylennia bezpeky osvitnoho seredovyscha v zakladakh zahalnoi serednoi osvity v umovakh pravovoho rezhyму voiennoho stanu: postanova

Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 1 lystop. 2024 r. № 1245. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1245-2024-%D0%BF#Text>.